

ALINA BARTOSZEWICZ

WPŁYW ZADRZEWIEN ŚRÓDPOLNYCH
NA ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI ŚRODOWISKA
WODNEGO AGROEKOSYSTEMÓW
NA DEGRADACJĘ CHEMICZNĄ*

EFFECT OF MID-FIELD SHELTERBELTS ON THE INCREASE
OF WATERENVIRONMENT RESISTANCE OF AGROECOSYSTEMS
AGAINST CHEMICAL DEGRADATION

Katedra Gleboznawstwa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego
w Poznaniu

Abstract: The study presents results of three-years long investigations dealing with the effect of mid-field shelterbelts on changes of some constituents in ground and surface waters of the catchment basin under cultivation. A distinct effect of mid-field shelterbelts on the chemism of ground waters of agroecosystems was observed, irrespective of differences in the species composition and age of shelterbelts and variations in soil cover. In the case of all the experimental objects, the biggest differences in the field- shelterbelts system concerned the concentration of nitrates. This is further confirmed by results characterising concentrations of the examined compounds in waters of two ditches draining catchment basins of different structure of utilisation.

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, biogeny, zadrzewienia, bariery biogeochemiczne

Key words: rural area, nutrients, shelterbelts, biogeochemical barriers

WSTĘP

Wpływ chemizacji w wyniku nawożenia pól na stan czystości wód agroekosystemów jest udokumentowany wynikami licznych badań prowadzonych w różnych regionach kraju [Kajak 1984; Borowiec, Zabłocki 1988; Terelak, Pondel 1990; Bartoszewicz 1990, 1994; Witkowski 1997]. Najbardziej narażone na straty składników pokarmowych w wyniku wymywania są gleby lekkie charakteryzujące się słabymi zdolnościami

*W pracy częściowo wykorzystano wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu badawczego KBN 3 PO6S 07023.

sorpcyjnymi. W warunkach glebowo-klimatycznych Niziu Polskiego znaczna część niewykorzystanych przez rośliny podstawowych i ubocznych składników nawozowych migruje do wód gruntowych i powierzchniowych. Szczególnie negatywnie ocenia się zagrożenie czystości wód pierwszej warstwy wodonośnej azotanową formą azotu. Ponadto stwierdzono pionowe zróżnicowanie składu jonowego wody w tej warstwie, przy czym najwyższe stężenia azotanów charakteryzują jej część stropową [Margowski i in. 1987; Szperliński 1994]. Na terenie Równiny Kościańskiej roczne wymycie tej formy azotu ze zlewni intensywnie użytkowanych rolniczo oszacowano na poziomie 16 kg N /ha, a stężenia tego składnika w wodzie gruntowej sięgały często 50–90 mg N-NO₃/dm³ [Bartoszewicz 1990, 1994]. Należy również brać pod uwagę, iż jeszcze znaczna ilość gospodarstw wiejskich korzysta nadal z płytkich wód piętra czwartorzędowego zalegających na głębokości kilku metrów. Na terenie Równiny Kościańskiej stężenia azotanów w wodach studni gospodarskich z reguły znacznie przekraczały granice dopuszczalnych stężeń tego składnika, niekiedy 7–10-krotnie [Bartoszewicz 1994a].

W celu ograniczania migracji składników nawozowych do wód gruntowych i powierzchniowych agroekosystemów, obok działań agrotechnicznych i organizacyjno-technicznych poszukuje się również rozwiązań przyrodniczych. Jednym z nich jest poznanie roli poszczególnych elementów krajobrazu rolniczego w obiegu pierwiastków i możliwości sterowania tymi procesami. W tym aspekcie w niniejszej pracy analizowano różnice zawartości azotanów i chlorków w wodach gruntowych pod zadrzewieniami w odniesieniu do wód sąsiednich pól uprawnych. Są to jony łatwo migrujące w środowisku glebowym, przy czym najslabiej sorbowany jest jon chlorkowy. Ponadto określono przewodnictwo elektrolityczne będące miarą ogólnej zawartości soli rozpuszczonych w wodzie.

Wpływ struktury użytkowania zlewni rolniczej na stan czystości wód powierzchniowych analizowano na podstawie różnicy stężeń azotanów i chlorków w wodzie dwóch rowów melioracyjnych.

TEREN I METODYKA BADAŃ

Badania prowadzono na trzech obiektach zlokalizowanych na terenie Równiny Kościańskiej w obrębie Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im D. Chłapowskiego. Charakteryzuje się on rozbudowaną siecią zadrzewień śródpolnych w różnym wieku i różnym składzie gatunkowym. Każda z wytypowanych powierzchni obejmowała zadrzewienie oraz fragment sąsiedniego pola.

Obiekty I i II zlokalizowano na glebach płowych wytworzonych z glin zwałowych zlodowacenia bałtyckiego. Poziomy A i Ect, o składzie granulometrycznym piasków gliniastych lekkich, zawierały 2–3% łu koloidalnego. Poziomy Bt i C zbudowane z glin lekkich charakteryzowały się 9–13% udziałem łu koloidalnego. W zlewni cząstkowej obiektu I dominujący kierunek spływu wody z pola był prostopadły w kierunku zadrzewienia. W drzewostanie tego zadrzewienia dominuje sosna w wieku około 50 lat z niewielką domieszką modrzewia, brzozy i dębu. Próbkę wody do analiz chemicznych pobierano z dwóch studzienek zainstalowanych na polu i w zadrzewieniu w odległości 50 metrów od granicy tych dwóch elementów krajobrazu.

W zlewni cząstkowej, w obrębie której zlokalizowano obiekt II, dominujący kierunek spływu wód z pola i zadrzewienia był przeważnie równoległy. Zadrzewienie pasowe o szerokości 18 metrów, usytuowane wzdłuż stoku zostało nasadzone jesienią 1993 r. Jego drzewostan składa się z 13 gatunków z przewagą modrzewia – około 30% i świerka – około 25%, wśród gatunków liściastych przeważają dąb i topola. Studzienki kontrolne na tym obiekcie zainstalowano w środku pasa zadrzewienia wzdłuż stoku oraz równolegle na fragmencie pola przylegającego do zadrzewienia. W niniejszej pracy porównywano wyniki analizy próbek wody pobieranych z dwóch wytypowanych studzienek oddalonych o 40 metrów, zlokalizowanych w środkowej części stoku (1 na polu i 1 w zadrzewieniu).

Obiekt III zlokalizowano w obrębie kilkunastohektarowego obniżenia terenu na czarnych ziemiach wytworzonych z utworów pochodzenia aluwialno-deluwialnego. Z reguły są to piaski gliniaste zalegające najczęściej na glinach (lekkich i średnich) lub piaskach luźnych. Poza pokrywą glebową obiekt ten różni się od obiektów I i II płycej zalegającym lustrem wody gruntowej. Zadrzewienie o szerokości 18 m nasadzone jesienią 1995 usytuowane jest, podobnie jak na obiekcie II, równoległe do kierunku spływu wód. W składzie gatunkowym tego 11-rzędowego zadrzewienia w środkowych rzędach zdecydowanie dominuje świerk, natomiast w zewnętrznych rzędach występuje przewaga gatunków liściastych (topola, dąb, jawor, jesion). Do badań chemizmu wody wytypowano po jednej studzience na polu i w zadrzewieniu usytuowanych w odległości 40 m.

Pary studzienek kontrolnych na każdym obiekcie w układzie pole-zadrzewienie zlokalizowane były w obrębie pedonów najbardziej zbliżonych pod względem budowy profilu glebowego oraz właściwości fizycznych i chemicznych. Pozwoliło to zminimalizować różnicujący wpływ takich czynników, jak: zmienność przestrzenna gleby i podłoża oraz różnice w głębokości zalegania lustra wody gruntowej na poszczególnych obiektach. Istotny wpływ tych czynników na chemizm wód gruntowych został udokumentowany we wcześniejszych opracowaniach [Bartoszewicz 1990, 2001]. Próbkę wody ze studzienki pobierano w odstępach 3–5-tygodniowych. Jednocześnie prowadzono pomiary głębokości lustra wód gruntowych. Przedstawione wyniki dotyczą trzech lat hydrologicznych (listopad 2000 – październik 2003) z podziałem na półrocze zimowe (listopad – kwiecień) oraz letnie (maj – październik). Z każdej studzienki pobrano i poddano analizie 35 próbek wody (17 w półroczu zimowym i 18 w półroczu letnim).

Ponadto poddano analizie 23 próbki wody z dwóch rowów melioracyjnych odprowadzających wodę ze zlewni cząstkowych o różnej strukturze użytkowania. W zlewni cząstkowej 1 o powierzchni 174 ha grunty orne stanowią 100%. Natomiast w obrębie zlewni 2 (71 ha) występują liczne niewielkie zakrzaczenia i zadrzewienia stanowiące 2% jej powierzchni, a koryto ciekę na przeważającej długości oddzielone jest niewielkim, kilkudziesięciometrowym pasem łąk. Próbkę wody z tych cieków były pobierane przeważnie wiosną i jesienią. W okresie zimowym woda była często zamrożona, a latem rowy z reguły nie prowadziły wody.

Skład chemiczny wody analizowano według metod opisanych przez Hermanowicza i in. [1976]. W próbkach wody po przesączeniu oznaczono: azotany – kolorymetrycznie (z brucyną), chlorki – miareczkowo (metodą Mohra) oraz przewodnictwo elektrolityczne – konduktometrycznie.

WYNIKI I DYSKUSJA

W tabeli 1 przedstawiono wartości średnie stężenia azotanowej formy azotu i chlorków oraz przewodnictwo elektrolityczne w wodach gruntowych pod polem i zadrzewieniem na trzech obiektach badawczych, dotyczące trzyletniego okresu badań (z podziałem na półrocze zimowe i letnie). W tabeli tej ujęto również dane charakteryzujące głębokość zalegania wody gruntowej w studzienkach kontrolnych, z których pobierano próbki wody do analiz chemicznych.

W odniesieniu do azotanów stwierdzono, iż średnie stężenia tej formy azotu w wodzie gruntowej pod polami uprawnymi na trzech obiektach kształtowały się w granicach 36–56 mg N-NO₃/dm³. Są to wartości świadczące o dużych stratach tego składnika w wyniku migracji w głąb profilu glebowego poza zasięg systemów korzeniowych roślin uprawnych. Przy czym wysoki poziom stężenia tego składnika w wodach gruntowych gleb uprawnych w tym regionie rolniczym utrzymuje się od początku lat dziewięćdziesiątych, pomimo spadku dawek nawożenia azotowego o 1/3 [Bartoszewicz 1990]. W warunkach dużego zróżnicowania pokrywy glebowej na uwagę zasługują zbliżone stężenia azotanów w wodzie gruntowej pod polami na obiektach II i III. Obiekty te różnią się zasadniczo pod względem budowy profilu glebowego (gleby płowe i czarne ziemie) oraz głębokością zalegania lustra wody gruntowej. Natomiast znacznie większe różnice zawartości tego składnika obserwowano w wodzie gruntowej gleb uprawnych na obiektach I i II zlokalizowanych na glebach płowych należących do tych samych podtypów i charakteryzujących się zbliżonymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz głębokością zalegania lustra wody gruntowej.

Na każdym obiekcie stwierdzono wyraźne różnice stężenia azotanów w wodzie gruntowej w układzie pole-zadrzewienie. Woda gruntowa pod zadrzewieniem charakteryzowała się znacznie mniejszym stężeniem tego składnika w porównaniu z wodą pod sąsiednim polem. Największe (13–14-krotne) różnice dotyczyły obiektów I i III. Wpływ sposobu użytkowania na zróżnicowanie stężenia azotanów w wodzie gruntowej na obiekcie II był wyraźnie mniejszy. Jednak również na tym obiekcie woda pod zadrzewieniem była około 3-krotnie mniej zasobna w tę formę azotu w porównaniu z sąsiednim polem. Podobne prawidłowości stwierdzono również w badaniach wcześniejszych dotyczących chemizmu wód gruntowych różnych elementów krajobrazu rolniczego [Bartoszewicz 1990].

Różnice w składzie jonowym wody gruntowej w układzie pole-zadrzewienie wiążą się ściśle ze składem chemicznym roztworu glebowego migrującego w głąb profilu glebowego. Jedną z udokumentowanych różnic między roztworami glebowymi gleb uprawnych i leśnych jest poziom zawartości dwóch mineralnych form azotu oraz ich relacje. W roztworach glebowych gleb leśnych przeważa forma amonowa [Prusinkiewicz 1992; Lawrance, Dawid 1996; Smal 1999; Bartoszewicz 1994a, 2001], natomiast w glebach uprawnych (wg większości autorów) dominuje forma azotanowa [Campbell i in. 1989; Smal 1999; Bartoszewicz 1994a].

TABELA 1. Wartości średnie stężenia azotanów i chlorków oraz przewodnictwa elektrolitycznego w wodzie gruntowej pod polem i zadrzewieniem w półroczu zimowym (XI–IV) i letnim (V–X) oraz średnie roczne w latach hydrologicznych 2000/01–2002/03

TABLE 1. Average concentration of nitrate, chloride and electrical conductivity in groundwater under field and shelterbelt of winter half year (XI–IV) and summer half year (V–X) in period 2000/01–2002/03

Okres Period	Obiekt I – Object I			Obiekt II – Object II			Obiekt III – Object III		
	P	Z	P/Z	P	Z	P/Z	P	Z	P/Z
mg N-NO ₃ / dm ³									
XI–IV	35,0 ± 5,2	2,9 ± 1,1	12,1	47,0 ± 9,3	18,9 ± 6,2	2,5	58,2 ± 10,1	3,6 ± 1,2	16,2
V–X	36,5 ± 3,8	2,2 ± 0,4	16,6	56,2 ± 5,7	18,5 ± 3,9	3,0	51,9 ± 13,7	4,3 ± 2,1	12,1
XI–X	35,7 ± 3,0	2,6 ± 0,6	13,4	51,6 ± 5,8	18,8 ± 3,2	2,7	55,8 ± 7,6	3,9 ± 1,1	14,3
mg Cl / dm ³									
XI–IV	53,2 ± 10,2	21,8 ± 2,7	2,4	71,1 ± 8,4	89,3 ± 14,0	0,8	173,5 ± 23,1	85,1 ± 11,5	2,0
V–X	63,8 ± 10,6	30,9 ± 5,4	2,1	68,7 ± 3,9	91,1 ± 14,2	0,8	174,1 ± 44,9	96,4 ± 18,5	1,8
XI–X	58,5 ± 7,2	26,4 ± 3,3	2,2	70,1 ± 4,8	90,2 ± 9,3	0,8	173,8 ± 20,5	89,9 ± 9,8	1,9
Przewodnictwo elektrolityczne (μS · cm ⁻¹) – Electrical conductivity (μS · cm ⁻¹)									
XI–IV	763 ± 97	628 ± 21	1,2	1182 ± 46	1179 ± 74	1,0	1753 ± 102	1080 ± 83	1,6
V–X	884 ± 99	656 ± 33	1,3	1185 ± 28	1189 ± 83	1,0	1695 ± 182	1128 ± 106	1,5
XI–X	818 ± 69	640 ± 18	1,3	1183 ± 26	1185 ± 52	1,0	1731 ± 122	1100 ± 62	1,6
Głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej (cm) – Depth of groundwater (cm)									
XI–IV	191 ± 26	374 ± 38,0		217 ± 21,5	229 ± 42,6		109 ± 18,2	133 ± 24	
V–X	233 ± 25	390 ± 24,7		235 ± 27,9	271 ± 24,7		165 ± 27,4	164 ± 24	
XI–X	211 ± 19	381 ± 22,2		223 ± 15,6	248 ± 23,8		131 ± 16,9	145 ± 17	

P – pole, field; Z – zadrzewienie, shelterbelt

Sezonowe zmiany stężenia azotanów w wodach gruntowych, analizowane dla każdego punktu badawczego na podstawie wartości średnich dla półrocza zimowego (17 powtórzeń) i letniego (18 powtórzeń), były najmniejsze na obiekcie I (tab. 1). W wodach obiektów II i III można stwierdzić większe różnice w stężeniu tego składnika pomiędzy zimą i latem, jednak na każdym z obiektów miały one odrębny charakter (tab. 1).

Wahania stężenia $N-NO_3$ dla okresów półrocznych w poszczególnych latach hydrologicznych, różniących się sumą rocznych opadów i ich rozkładem, przedstawiono na rysunku 1. Największe wahania sezonowe ilości azotanów wystąpiły w wodzie zalegającej najpłycej (obiekt III). Woda pod polem uprawnym w drugim i trzecim roku hydrologicznym charakteryzowała się wyższą zasobnością w ten składnik w półroczu zimowym niż w półroczu letnim. Natomiast półroczny rytm zmian stężenia $N-NO_3$ w wodzie pod sąsiednim zadrzewieniem był mniej widoczny i wykazywał odwrotne tendencje.

Zróznicowanie kierunku zmian stężenia azotu azotanowego w analizowanych sezonach w wodzie pod polem i zadrzewieniem dotyczy również obiektu II (rys. 1). Obiekt ten wyróżnia się większą zawartością tego składnika w wodzie gruntowej pod polem w okresie letnim i stosunkowo wyrównanym stężeniem w obu sezonach roku hydrologicznego w wodzie pod zadrzewieniem.

Na obiekcie I, wyróżniającym się najniższym stężeniem $N-NO_3$ w wodzie pod zadrzewieniem, w latach 2001 i 2003 zaznacza się wyraźny spadek zawartości tego składnika w półroczu letnim (wegetacyjnym). Wydaje się to potwierdzać przypuszczenie, iż główną przyczyną niskiej trofii wód glebowo-gruntowych w tym zadrzewieniu jest pobieranie tej formy azotu przez system korzeniowy dominującej w drzewostanie 50-letniej sosny. Wyższa zawartość azotanów w wodzie pod kilkuletnim zadrzewieniem (obiekt III) w okresie letnim niż zimowym może również o tym świadczyć, bowiem słabiej rozwinięty system korzeniowy tego zadrzewienia ma mniejszy wpływ na poziom biogenów w roztworze glebowym migrującym do wód gruntowych. Jednak w warunkach przeprowadzonego doświadczenia na żadnym z obiektów nie stwierdzono powtarzalności kierunku sezonowych zmian stężenia azotanów w wodzie pod polem lub zadrzewieniem w okresie trzech lat.

Zmiany stężenia łatwo migrującego jonu chlorkowego w wodzie gruntowej analizowano głównie w aspekcie różnic w odniesieniu do jonu azotanowego jako składnika biogenego.

Zwraca uwagę duże (2–3-krotne) zróznicowanie poziomu stężenia jonu Cl^- w wodach gruntowych pod polami uprawnymi badanych obiektów (tab. 1). Największe ilości chlorków charakteryzowały najpłycej zalegającą wodę gruntową pod polem na obiekcie III zlokalizowanym w obniżeniu terenu. Woda na tym obiekcie wyróżniała się ponadto największymi wahaniami sezonowymi stężenia tego anionu w dwóch pierwszych latach hydrologicznych (rys. 2). Na obiektach I i II nie stwierdzono tak wyraźnych różnic sezonowych w poszczególnych latach.

Zróznicowanie przestrzenne stężenia chlorków w wodach gruntowych gleb uprawnych obserwowwała również Komisarek [2000] na terenie falistej moreny dennej Równiny Szamotulskiej. W wodzie pobieranej ze studzienek zainstalowanych w najniższych partiach terenu autorka stwierdziła dwu- lub trzykrotnie mniejsze stężenia tego składnika niż w studzienkach zlokalizowanych w wyżej położonych fragmentach stoku.

RYSUNEK 1. Wartości średnie stężenia azotanów (mg N-NO₃/dm³) w wodzie gruntowej pod polem i zadrzewieniem na trzech obiektach w półroczu zimowym i letnim w latach hydrologicznych 2000/01–2002/03.

FIGURE. 1. Average concentration of nitrates (mg N-NO₃/dm³) in ground water under field and shelterbelt for three objects of winter half year and summer half year in period of 2000/01–2002/03.

RYSUNEK 2. Wartości średnie stężenia chlorków (mg Cl/dm³) w wodzie gruntowej pod polem i zadrzewieniem na trzech obiektach w półroczu zimowym i letnim w latach hydrologicznych 2000/01–2002/03

FIGURE 2. Average concentration of chlorides (mg Cl/dm³) in ground water under field and shelterbelt for three objects of winter half year and summer half year in period of 2000/01–2002/03

W zmianach stężenia chlorków w wodzie gruntowej w układzie pole-zadrzewienie nie stwierdzono prawidłowości powtarzalnych w odniesieniu do trzech obiektów. Na obiektach I i III zawartość jonu Cl^- w wodach gruntowych pod zadrzewieniem była dwukrotnie mniejsza niż w wodzie pod sąsiednim polem. Natomiast obiekt II wyróżniał się wyższym stężeniem tego składnika w wodzie pod zadrzewieniem niż polem uprawnym. Prawidłowość ta dotyczyła obu sezonów w okresie trzech lat (rys 2).

Dwukrotnie wyższą zawartość jonów chloru w wodzie pod polem można tłumaczyć ich wglębną migracją po zastosowaniu łatwo rozpuszczalnej soli potasowej na glebach uprawnych. W roztworach glebowych poziomów Ap gleb uprawnych spośród anionów jon chlorkowy należy do jednego z dominujących. Wśród anionów NO_3^- , SO_4^{2-} i HCO_3^- z reguły zajmuje on drugie lub trzecie miejsce [Campbell i in. 1989; Pondel i in. 1991; Smal 1999]. Obszerny materiał analityczny dotyczący składu chemicznego roztworu glebowego w zróżnicowanych warunkach glebowych i nawozowych przedstawiony przez Łabętowicza [1995] świadczy, iż w glebach rolniczych z obszaru kraju udział jonu chlorkowego w sumie anionów przeważnie przekraczał 50%, co autor wiąże z niskim pH większości badanych gleb. Natomiast badania nad wpływem zakwaszenia na skład jonowy roztworów glebowych przeprowadzone przez Smal [1999] nie wykazały podobnej zależności.

Trudny do wyjaśnienia pozostaje fakt wyższej zasobności w ten składnik wody pod zadrzewieniem w porównaniu z sąsiadującym polem na obiekcie II. Biorąc pod uwagę, iż wyodrębnione pod zadrzewienia fragmenty pól uprawnych nie były nawożone, a główny kierunek spływu wód na tym obiekcie jest równoległy na polu i w zadrzewieniu, wzbogacanie wód glebowo-gruntowych pod zadrzewieniem może być skutkiem okresowego spływu bocznego zasobniejszych wód z kierunku od pola pod zadrzewienie. Wydaje się na to wskazywać również fakt, iż w porównaniu z dwoma pozostałymi obiektami, woda gruntowa pod tym zadrzewieniem była kilkakrotnie bardziej zasobna w azotany, a różnice w stężeniu tej formy azotu w układzie pole-zadrzewienie były najmniejsze.

Najwyższe wartości przewodnictwa elektrolitycznego, świadczącego o stopniu mineralizacji wód, stwierdzono w wodzie pod polem na obiekcie III. W znacznym stopniu może to być związane z zasobnością skały macierzystej w CaCO_3 oraz spływem zasobnych wód z wyższych partii terenu. Najmniejszą ilość soli rozpuszczalnych w wodzie stwierdzono w wodach gruntowych pod drzewostanem 50-letniej sosny (obiekt I). Natomiast na obiekcie II zwraca uwagę taki sam stopień zasolenia wód pod polem i zadrzewieniem niezależnie od sezonu.

W wodzie dwóch rowów odwadniających zlewnie cząstkowe o różnej strukturze użytkowania stwierdzono wyraźne rozbieżności w relacjach stężeń jonów NO_3^- i Cl^- . Stężenia obu składników przedstawiono na rysunku 3. W wodzie rowu odwadniającego zlewnię, w której 100% powierzchni stanowią grunty orne (rów 1), z reguły obserwowano wyraźnie wyższe stężenia azotanów niż w wodzie w rowie 2. Różnice te potwierdzają istotną rolę nawet niewielkich powierzchni zadrzewień i łąk śródpolnych w ograniczaniu migracji składników biogennych w wodach agroekosystemów. Podobne zależności dotyczące wpływu struktury użytkowania zlewni na chemizm wód stwierdzili również Kajak [1984], Peterjohn i Correl [1984], SolarSKI i SolarSKA [1990], Misztal i Smal [1991], Bartoszewicz [1994].

RYSUNEK 3. Suma miesięcznych opadów atmosferycznych (mm) oraz stężenie azotanów ($\text{mg N-NO}_3/\text{m}^3$) i chlorków ($\text{mg Cl}/\text{dm}^3$) w wodzie dwóch drobnych cieków
 FIGURE 1. Monthly precipitation (mm) and concentration of nitrates ($\text{mg N-NO}_3/\text{m}^3$) and chlorides ($\text{mg Cl}/\text{dm}^3$) in water of two small ditches

Wyższą zawartość N-NO_3 (niezależnie od sumy i rozkładu opadów w poszczególnych latach), przekraczającą często wartości dopuszczalnych stężeń dla wód powierzchniowych II, a nawet III klasy czystości, obserwowano wiosną i jesienią w czasie wzmożonych wycieków drenarskich.

WNIOSKI

Materiał analityczny, dotyczący trzyletniego okresu badań przeprowadzonych na trzech powierzchniach badawczych, świadczy iż zadrzewienia śródpolne wyraźnie modyfikują skład chemiczny środowiska wodnego agroekosystemów i mogą mieć istotny wpływ na zwiększenie ich odporności na degradację chemiczną.

- 1 Wyraźnie mniejsza (3–13-krotnie) zawartość azotanów w wodach gruntowych pod zadrzewieniami w porównaniu z wodami pod sąsiednimi polami uprawnymi wskazuje, iż są one skuteczną barierą ograniczającą migrację tego składnika w środowisku glebowym i wodnym obszarów wiejskich.
- 2 Różnice stężenia chlorków oraz ogólnej zawartości soli w wodach gruntowych w układzie pole-zadrzewienie stwierdzono w odniesieniu do dwóch obiektów. Były one jednak mniej wyraźne w porównaniu ze zmianami dotyczącymi jonu azotanowego.
- 3 Sezonowe zmiany stężenia jonów azotanów i chlorków w wodach, analizowane na podstawie wartości średnich dla półrocza zimowego i letniego, wykazały rozbieżny przebieg na poszczególnych obiektach.
- 4 W warunkach kompleksowego zróżnicowania takich czynników, jak: skład gatunkowy i wiek zadrzewienia oraz geneza i budowa pokrywy glebowej, nie stwierdzono dominującego wpływu żadnego z nich na zakres zmian stężenia badanych składników w wodach gruntowych w układzie pole-zadrzewienie.

LITERATURA

- BARTOSZEWICZ A. 1990: Chemizm wód gruntowych zlewni użytkowanej rolniczo w warunkach glebowo-klimatycznych Równiny Kościańskiej. Obieg wody i bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym. Wyd. Nauk. UAM Pozn.: 167–181.
- BARTOSZEWICZ A. 1994: Skład chemiczny wód powierzchniowych zlewni użytkowanych rolniczo w warunkach glebowo-klimatycznych Równiny Kościańskiej. *Rocz. AR w Poznaniu* **250**: 68 ss.
- BARTOSZEWICZ A. 1994: Azotany w wodach studni wiejskich oraz w wodach gruntowych i powierzchniowych terenów użytkowanych rolniczo. W: Azotany/Azotyny – zagrożenie dla środowiska. Wyd. SGGW Warszawa: 15–17.
- BARTOSZEWICZ A. 2001: Zmiany zawartości rozpuszczalnych w wodzie form niektórych składników mineralnych w glebie płowej pod kilkuletnim zadrzewieniem śródpolnym. *Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.* **478**: 405–411.
- BOROWIEC S., ZABŁOCKI Z. 1988: Rolnicze zanieczyszczenia obszarowe wód odpływowych ze zlewni rolniczych i działów drenarskich północno-zachodniej Polski. *Zesz. Nauk. AR Szczecin*, 134, *Rolnictwo* **45**: 27–57.
- CAMPBELL D.J., KINNINBURGH D.G., BECKETT P.H.T. 1989: The soil solution chemistry of some Oxfordshire soils: temporal and spatial variability. *J. Soil Sci.* **40**: 321–339.
- HERMANOWICZ W., DOZAŃSKA W., DOJLIDO J., KOZIOROWSKI B. 1976: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Warszawa, ARKADY.
- KAJAK Z. 1984: Wpływ rodzaju zlewni i sposobu jej użytkowania na zanieczyszczenie wód otwartych. W: Skład chemiczny wód glebowych, gruntowych i powierzchniowych w warunkach intensywnej produkcji rolniczej. Cz.2. IMUZ w Falentach, Puławy: 94–109.
- KOMISAREK J. 2000: Kształtowanie się właściwości gleb płowych i czarnych ziem oraz chemizmu wód gruntowych w katenie falistej moreny dennej Pojezierza Poznańskiego. *Rocz. AR w Poznaniu* **307**: 143 ss..
- LAWRENCE G.B., DAVID M.B. 1996: Chemical evaluation of soil-solution in acid forest soils. *Soil Sci.* **161**: 298–313.
- ŁABĘTOWICZ J. 1995: Skład chemiczny roztworu glebowego w zróżnicowanych warunkach glebowych i nawozowych. Fundacja „Rozwój SGGW”: 1–103.

- MARGOWSKI Z., BARTOSZEWICZ A., SIWIŃSKI A. 1987: Skład chemiczny wody gruntowej w glebach wytworzonych z piasków sandrowych. *Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.* **32**.
- MISZTAL M., SMAL H. 1991: Ocena wielkości dopływu wybranych pierwiastków do jezior z różnie zagospodarowanych części zlewni na tle warunków glebowych. *Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej* **19**: 193–207.
- PETERJOHN W.T., CORRELL D.L. 1984: Nutrients dynamics in agricultural watershed: observations on the role of a riparian forest. *Ecology* **65**: 1466–1475.
- PONDEL H., RUSZKOWSKA M., SYKUT S., TERELAK H. 1991: Wymywanie składników nawozowych z gleb w świetle badań Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. *Rocz. Glebozn.* **42**, 3/4: 97–107.
- PRUSINKIEWICZ Z., POKOJSKA U., FRANK U., KWIATKOWSKA A. 1992: The effect of simulated acid rain on the chemical composition of soil solution. *Ekol. Pol.* **40**(3): 401–415.
- SOLARSKI H., SOLARSKA J. 1990: Migracja składników chemicznych z obszarów rolniczych i leśnych na Pojezierzu Mazurskim. W: *Ochrona wód przed wpływem rolniczych zanieczyszczeń obszarowych.* (red.) J. Pawlik-Dobrowolski. IMUZ, Falenty: 121–130.
- SMAL H. 1999: Właściwości chemiczne roztworów glebowych gleb lekkich i ich zmiany pod wpływem zakwaszenia. Wyd. AR w Lublinie: 230 ss.
- SZPERLIŃSKI Z. 1994: Występowanie azotanów w wodach podziemnych na terenach podmiejskich pozbawionych kanalizacji. W: *Azotany/Azotyny – zagrożenie dla środowiska.* Wyd. SGGW Warszawa: 12–14.
- TERELAK H., PONDEL H. 1990: Wpływ nawozowej chemizacji rolnictwa na wymywanie składników mineralnych z gleb okolic Puław. *Ochrona wód przed wpływem rolniczych zanieczyszczeń obszarowych.* IMUZ Falenty: 131–142.
- WITKOWSKI D. 1997: Wybrane czynniki kształtujące jakość wód powierzchniowych w małych zlewniach nizinnych. *Rocz. Glebozn.* 3/4: 5–21.

*dr hab. Alina Bartoszewicz prof. nadzw.
Katedra Gleboznawstwa Akademii Rolniczej
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań
e-mail: bartosza@au.poznan.pl*